

Wetenschappelijke integriteit

Inleiding

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

het belangrijkste Nederlandse basisdocument voor wetenschappelijke integriteit

Online cursussen en communities

Initiatieven voor en door onderzoekers

Case studies

Casestudies bieden een goede gespreksstarter om mee aan de slag te gaan

Ondersteuning van NWO-I

Voorbeelden van ondersteuning NWO-I

Het gesprek over wetenschappelijke integriteit faciliteren

Optie 1:

The Dilemma game

Dilemma's voor wetenschappers voor kritische dialoog

Optie 2:

Een cursus organiseren

Online of fysiek snel op de hoogte

Optie 3:

(Plenaire) lezing over wetenschappelijke integriteit

Het hele instituut in één keer geïnformeerd

Zorgen uiten over wetenschappelijke integriteit

Mogelijke stappen in het aankaarten van zorgen

Het grijze gebied van wetenschappelijke integriteit

Hoe bespreek je sloppy science

Twijfelachtige onderzoekspraktijken: wat zijn je opties?

Wat te doen bij twijfelachtige praktijken

Over deze toolkit

Deze toolkit is ontwikkeld voor medewerkers bij NWO-instituten die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek (in welke capaciteit dan ook). Je vindt hier een overzicht van de belangrijkste documenten en specifieke casussen die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de wetenschappelijke integriteit (en de grijze gebieden die er zijn). Ook kun je hier vinden hoe je eventueel een zorg kunt aankaarten. De toolkit biedt daarnaast aanknopingspunten in hoe je het gesprek over wetenschappelijke integriteit kunt voeren binnen een instituut en waar je meer kunt leren over wetenschappelijke integriteit.

Over wetenschappelijke integriteit

Alle onderzoekers van NWO-instituten moeten zich houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Hoewel deze code bedoeld is als handvat met informatie over de normen, waarden en principes die horen bij het bedrijven van gedegen onderzoek, kan het moeilijk zijn de precieze grenzen van de wetenschappelijke integriteit te bepalen. Wetenschappelijke integriteit en alles wat komt kijken bij het doen van gedegen onderzoek is onderhevig aan de vele ontwikkelingen die de wetenschap continu doormaakt. Regelmatig zijn er nieuwe inzichten over bijvoorbeeld (statistische) methodes, publicatiemodellen, zorgplichten van instellingen en gewenste onderlinge verhoudingen.

Maar ook ontwikkelingen zoals kennisveiligheid en het gebruik van generatieve artificiële intelligentie (AI) en het bewustzijn over sociale veiligheid in de wetenschap hebben ten tijde van het schrijven van deze introductie (2025) veel invloed op de interpretatie van de gedragscode wetenschappelijke integriteit. NWO-I streeft ernaar deze toolkit regelmatig te updaten.

Vragen en opmerkingen

Als er verdere vragen zijn of als er belangrijke onderwerpen missen in de toolkit wetenschappelijke integriteit, mail dan naar strategy@nwo-i.nl.

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

De [Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit](#) is het belangrijkste Nederlandse basisdocument voor wetenschappelijke integriteit. Het biedt kaders en handvatten over het waarborgen van de wetenschappelijke integriteit tijdens het doen van onderzoek. De gedragscode is ondertekend door alle grote onderzoeksorganisaties of koepels in Nederland en het is daarmee een gezamenlijke visie op wetenschappelijke integriteit voor en door wetenschappers. De gedragscode wordt ook gebruikt om eventuele schendingen van wetenschappelijke integriteit waarover een klacht is ingediend te toetsen. Het is goed je te realiseren dat er ook onderzoeksuitvoerende organisaties zijn die de code niet ondertekend hebben, bijvoorbeeld bedrijven. Onderzoekers verbonden aan een kennisinstelling moeten zich ten alle tijde aan de code houden.

Wat levert dit op?

De gedragscode is voor onderzoekers en instituten een naslagwerk over wat bedoeld wordt als er gesproken wordt over wetenschappelijke integriteit. De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit definieert vijf principes. Principes kunnen worden gezien als eigenschappen die een goede onderzoeker ertoe brengen in verschillende omstandigheden (ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling en peer review en communicatie) de juiste keuzes te maken. Daarnaast formuleert de Nederlandse gedragscode enkele zorgplichten voor kennisinstellingen die een handvat kunnen bieden voor het waarborgen van de wetenschappelijke integriteit.

Hoe zet je dit in?

Je zet de gedragscode in als naslagwerk en als basisdocument over wetenschappelijke integriteit. Instituten kunnen de gedragscode bijvoorbeeld uitreiken aan nieuwe collega's.

Overige opmerkingen

NWO-I benadrukt dat de gedragscode dient als basisinformatie. Het is nodig om het gesprek over wetenschappelijke integriteit aan te blijven gaan. In 2024 is de gedragscode geëvalueerd en in 2025 is gestart met het schrijven van een herziene code. Deze wordt in het najaar van 2025 verwacht en deze toolkit zal er te zijner tijd op aangepast worden.

Waar kan ik terecht?

- Bij de ambassadeurs WI van je eigen instituut. Heeft je instituut deze niet of weet je niet wie dit is, stuur dan een mail naar strategy@nwo-i.nl
- Communicatie van bureau NWO-I of door een e-mail te sturen naar strategy@nwo-i.nl

Online cursussen en communities

Er zijn in de academische wereld allerlei initiatieven rondom wetenschappelijke integriteit in de vorm van cursussen, communities en websites voor en door onderzoekers.

Gratis online cursussen

- [Research integrity and Open Science](#) door Open Science Framework: vrij doorklikbare cursus
- [Cursus door Universiteit van Cork over Open Research](#)

Netwerken Nederland:

- Het [Netherlands Reproducibility Network](#) richt zich op kennis over reproduceerbaarheid van onderzoek.
- [Netherlands Research Integrity Network](#) organiseert regelmatig interessante online en offline bijeenkomsten rondom wetenschappelijke integriteit.

Netwerken internationaal:

- [Framework for Open and Reproducible Research Training \(FORRT\)](#). FORRT maakt zich sterk voor transparantie en reproduceerbaarheid van onderzoek. Dit netwerk, gericht op onderwijsgevend personeel in het hoger onderwijs, ondersteunt docenten om open en reproduceerbaar onderzoek in hun onderwijs op te nemen. FORRT biedt onder meer [lesplannen](#), een [database van reproductiestudies](#) en een [glossarium](#).
- [Embassy of good science](#): een online platform dat steun biedt bij dilemma's die wetenschappers tegenkomen in hun dagelijkse praktijk. Het platform biedt o.a. trainingen, voorbeelden, nieuws en een community. Het platform biedt ook een database met *questionable research practices*.

Hoe zet je dit in?

Bedenk voor jezelf wat jij nodig hebt: zoek je meer naar *good/bad practices*, of juist een cursus met basisinformatie, of naar uitwisseling met andere wetenschappers middels bijvoorbeeld bijeenkomsten of webinars? Sommige sites zijn heel uitgebreid en kunnen ook gebruikt worden als naslagwerk. De genoemde organisaties zijn handig om te volgen of je bij aan te sluiten om op de hoogte te blijven.

Waar kan ik terecht?

Deze bouwstenen helpen je op weg bij het vinden van basisinformatie of verdieping over wetenschappelijke integriteit. Neem voor advies of achtergrondinformatie contact op met strategy@nwo-i.nl

Case studies

Inleiding

Op de website van de [American Physics Society](#) vind je een groot aantal realistische casestudies om te bespreken en als inspiratie. De casestudies bieden een goede gespreksstarter om mee aan de slag te gaan bijvoorbeeld tijdens trainingen of interviewsamenkomsten. Ook als je twijfelt over wat onder een schending van de wetenschappelijke integriteit valt dan is het fijn om concrete voorbeelden te hebben. De website beschrijft realistische situaties waar je als onderzoeker tegenaan kunt lopen, bijvoorbeeld rondom het verzamelen van data, auteurschap, vertrouwelijkheid, en bias. De site is overzichtelijk ingedeeld op thema.

Hoe zet je dit in?

Als inspiratie voor het bespreekbaar maken van dilemma's op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Overige opmerkingen

De voorbeelden zijn gebaseerd op het Amerikaanse onderwijs- en onderzoekssysteem. Sommige voorbeelden moet je misschien enigszins aanpassen naar de Nederlandse situatie.

Waar kan ik terecht?

- Bij de ambassadeurs WI van je eigen instituut. Heeft je instituut deze niet of weet je niet wie dit is, stuur dan een mail naar strategy@nwo-i.nl
- Team communicatie van bureau NWO-I of door een e-mail te sturen naar strategy@nwo-i.nl

Ondersteuning van NWO-I

NWO-I kan op verschillende manieren ondersteuning bieden op het thema wetenschappelijke integriteit.

- Vertrouwenspersonen: [NWO heeft twee externe vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit](#). Zie ook het [stappenplan](#) wat zij voor je kunnen betekenen.
- [NWO-I's Digital Competence Center](#): voor cursussen rondom FAIR data en AI
- Contacten met (inter)nationale netwerken rondom wetenschappelijke integriteit zoals Netherlands [Research Integrity Network \(NRIN\)](#), [Netherlands Reproducibility Network \(NLRN\)](#)
- Ondersteuning bij organisatie events: via bureau NWO-I, team Bestuursondersteuning & Strategie en team communicatie.
- Hulp bij subsidies: wil je voorgaand onderzoek reproduceren? Wil je extra validaties doen? Denk dan bijvoorbeeld aan subsidies van OpenScience NL. NWO-I denkt graag met je mee.
- Je kunt NWO-I op verschillende manieren inschakelen. Aarzel niet om contact op te nemen, we zijn er om te helpen. Je kunt kosteloos gebruik maken van de expertise van NWO-I.

Hoe zet je dit in?

Je kunt de expertise van NWO-I gebruiken om contacten te leggen met experts, een vraag of probleem voor te leggen, een cursus te volgen, een bijeenkomst te organiseren of de weg te vinden naar subsidies.

Overige opmerkingen

Team Communicatie en Team

Bestuursondersteuning & Strategie van bureau NWO-I bieden ook ondersteuning voor het organiseren van een bijeenkomst binnen jouw eigen instituut, met onder meer een toolkit voor bijeenkomsten.

Waar kan ik terecht?

- Bij de ambassadeurs WI van je eigen instituut. Heeft je instituut deze niet of weet je niet wie dit is, stuur dan een mail naar strategy@nwo-i.nl
- Communicatie van bureau NWO-I of door een e-mail te sturen naar strategy@nwo-i.nl

Het gesprek over wetenschappelijke integriteit faciliteren

Onderzoek van het Europese [SOP4RI project](#) heeft aangetoond dat het regelmatig bespreken van wetenschappelijke integriteit nodig is om de integriteit te bevorderen. Het voeren van het gesprek is bovendien een deel van de zorgplicht zoals gedefinieerd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit van kennisinstellingen. Naast informeel het gesprek aangaan zijn er meerdere opties om dit te organiseren:

- Via The Dilemma Game: een interactieve werkvorm
- Organiseer een lezing door een deskundige
- Organiseer een cursus rondom wetenschappelijke integriteit op je instituut

In de volgende factsheets werken we elk van deze mogelijkheden uit. Je kunt ze ook combineren tijdens bijvoorbeeld een themadag(deel).

Hoe zet je dit in?

Een bijeenkomst, groot of klein, is een effectieve manier om het onderwerp te laten 'leven'. Het is een effectieve manier om een boodschap aan een groep collega's over te brengen. Je kunt met elkaar in gesprek, het bevordert het teamgevoel en je agendeert het onderwerp binnen je instituut.

Hoeveel tijd vraagt het?

De tijdsinvestering hangt af van het type bijeenkomst. Er is vanuit het bureau NWO-I ook ondersteuning. We werken dit verder uit in de factsheets.

Welke voorbereiding is nodig?

Bedenk wat voor event je wil organiseren. Welk doel heb je voor ogen, wat past bij je instituut? Naast het uitdenken van een passende vorm en inhoud vereist het ook wat organisatiekracht.

Waar kan ik terecht?

- Bij de ambassadeurs WI van je eigen instituut. Heeft je instituut deze niet of weet je niet wie dit is, stuur dan een mail naar strategy@nwo-i.nl
- Communicatie van bureau NWO-I of door een e-mail te sturen naar strategy@nwo-i.nl

Optie 1: The Dilemma Game, een game over wetenschappelijke integriteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ontwikkelde [The Dilemma Game](#), een spel over wetenschappelijke integriteit. De Dilemma Game confronteert onderzoekers met lastige dilemma's in de context van een kritische dialoog en helpt hen zo om hun 'morele kompas' verder te ontwikkelen. Het bestaat zowel als kaartspel als in de vorm van een app. De *Dilemma Game* app geeft onderzoekers de mogelijkheid deze overal en altijd te spelen, individueel of samen met studiegenoten en collega's. Het spelen van *The Dilemma Game* faciliteert het gesprek op een ontspannen, speelse, veilige manier. Deelnemers kunnen stemmen op realistische dilemma's, die je vervolgens met elkaar kunt bespreken. Daarnaast kun je ook individueel met de app aan de slag. Bijvoorbeeld door te stemmen op het 'dilemma' van de maand, en je antwoord te vergelijken met die van andere onderzoekers.

Voordelen

- Het bevordert interactie en gesprek op een ontspannen laagdrempelige manier
- Het is ook te combineren/in te zetten als werkvorm tijdens een grotere sessie
- Het is zowel digitaal (met een app) als analoog (kaartspel) te spelen
- Het spel biedt de mogelijkheid eigen thema's in te brengen
- Het is individueel te spelen

Nadelen

- Relatief tijds- of arbeidsintensief
- Het is handig om een begeleider te hebben die ervaring heeft met het spel
- Niet alle kaartjes van de dilemma game zijn passend voor de onderzoeksactiviteiten van de NWO-instituten. Het is aan te raden van tevoren een selectie te maken of eigen dilemma's in te brengen zodat men niet herhaaldelijk niet-relevante kaartjes trekt

Waar kan ik terecht?

- Bij de ambassadeurs WI van je eigen instituut. Heeft je instituut deze niet of weet je niet wie dit is, stuur dan een mail naar strategy@nwo-i.nl
- Communicatie van bureau NWO-I of door een e-mail te sturen naar strategy@nwo-i.nl

Optie 2: een cursus organiseren

Er bestaan cursussen op het gebied van wetenschappelijke integriteit. Je kunt bij NWO-I een [online cursus](#) volgen, maar ook een cursus organiseren op je instituut. Meestal wordt een cursus over wetenschappelijke integriteit minstens eenmaal gevolgd gedurende het PhD-traject. Wetenschappelijke integriteit is echter continu in ontwikkeling en het is goed voor alle onderzoekers om regelmatig een update te hebben over wetenschappelijke integriteit. Een cursus op eigen instituut heeft als voordeel dat collega's onderling in gesprek kunnen en het minimaliseert reistijd.

Voordelen:

- Medewerkers zijn goed doordrongen en op de hoogte van wetenschappelijke integriteit
- Er is tijd voor verdieping, achtergrond, vragen en interactie
- Collega's hebben hetzelfde kennisniveau en een gezamenlijk startpunt

Nadelen:

- Arbeidsintensief (voor zowel deelnemers als cursusleider)
- Hoge kosten

Waar kan ik terecht?

De collega's van NWO-I kunnen je helpen bij het opzetten van zo'n cursus. Neem contact op via strategy@nwo-i.nl

Optie 3: (Plenaire) lezing over wetenschappelijke integriteit

Een plenaire lezing over wetenschappelijke integriteit op het instituut is een gemakkelijke manier om wetenschappelijke integriteit breed onder de aandacht kan brengen. Lezingen zouden ook georganiseerd kunnen worden voor specifieke personeelsgroepen. Een lezing kan gegeven worden door een eigen werknemer die bijvoorbeeld ervaringen deelt, door iemand van een ander NWO-instituut (als kennisuitwisseling) of iemand van bureau NWO-I. Een lezing kan ook gegeven worden door een externe deskundigen, denk bijvoorbeeld aan het NRIN of onderzoekers van andere kennisinstellingen. Team Bestuursondersteuning & Strategie van bureau NWO-I helpt je graag verder.

Voordelen:

- Je informeert het hele instituut in één keer
- Het kost weinig moeite voor je collega's en is laagdrempelig

Nadelen:

- Passieve kennisvergaring
- Waarschijnlijk is het nodig om te herhalen, voor nieuwe collega's en om de kennis te laten beklijven
- Het is nodig om een goede spreker te vinden

Waar kan ik terecht?

De collega's van NWO-I kunnen je helpen bij het opzetten van zo'n cursus. Neem contact op via strategy@nwo-i.nl

Zorgen uiten over wetenschappelijke integriteit

Er kunnen gedurende het onderzoek twijfels opkomen over wetenschappelijke integriteit. Dit kan soms lastig zijn om te bespreken. De wetenschappelijke integriteit wordt niet altijd bewust geschonden; vaak is de onderzoeker zich niet oprecht bewust van een mogelijke schending. Een zorg uiten over de wetenschappelijke integriteit wordt daarom al snel opgevat als een aanval op de integriteit van de ontvangende persoon in kwestie. Ook kan het heel lastig zijn om te horen dat iemand zorgen heeft over de wetenschappelijke integriteit van een project waar je zelf bij betrokken bent. Dit kan de verhoudingen verslechteren. Dit deel van de toolkit legt uit wat mogelijke stappen zijn in het aankaarten van zorgen over de wetenschappelijke integriteit en bij wie je wanneer terecht kunt.

Hoe zet je dit in?

Als je twijfelt of iets een schending van de wetenschappelijke integriteit is dan helpen misschien de voorbeelden van de American Physics Society die in deze toolkit genoemd worden. Als deze voorbeelden niet helemaal de situatie omvatten dan bevat deze toolkit ook meer uitleg over twijfelachtige onderzoekspraktijken en sloppy science. Twijfelachtige onderzoekspraktijken of sloppy science kunnen aan de eigen interpretatie onderhevig zijn en kunnen ook niet intentioneel gebeuren, maar vallen wel degelijk onder zorgen als het gaat om de wetenschappelijke integriteit.

Veel zorgen over wetenschappelijk integriteit kunnen opgelost worden door in gesprek te gaan binnen het team. Maar het kan zijn dat dit niet altijd mogelijk is, of niet veilig voelt. Deze toolkit bevat een schema met de mogelijkheden en de mogelijke vervolgstappen.

Het is belangrijk om te realiseren dat je altijd anoniem een melding kan maken, maar dat er dan niet veel mogelijkheden zijn tot officiële opvolging van de klacht omdat er geen hoor en wederhoor mogelijk is. Een kwestie betreffende de wetenschappelijke integriteit zou altijd om de inhoud moeten gaan en zou geen effect moeten hebben op de onderlinge relatie. Voel je je toch niet (meer) veilig om een gesprek aan te gaan? Dan valt dit onder de sociale veiligheid. Contacteer hier voor de vertrouwenspersoon van je instituut of de algemene vertrouwenspersoon van NWO-I. Zie ook de [informatiepagina over werk en gedrag op de website van NWO-I](#).

Wat als iemand zorgen uit over mijn wetenschappelijke integriteit?

Het kan heel lastig zijn om te horen dat iemand twijfelt aan jouw integriteit. Zeker als dit voor je eigen gevoel uit het niets komt. Twijfelachtige onderzoekspraktijken of sloppy science gebeuren doorgaans niet expres en de huidige druk op het wetenschappelijke systeem zorgt ervoor dat wetenschappers steeds minder tijd hebben. Zorgen over de wetenschappelijke integriteit kunnen ook voortkomen uit een onduidelijke taakverdeling of verhouding in een team waardoor sommige *checks and balances* weg kunnen vallen.

Het is daarom als ontvangende partij belangrijk om op een open manier het gesprek te voeren. Ook hier kan een vertrouwenspersoon behulpzaam zijn. Er kan ook bijvoorbeeld een externe mediator ingeschakeld worden die het gesprek begeleidt. Het belangrijkste is dat het gesprek gevoerd wordt op de inhoud en het wetenschappelijke proces. Als blijkt dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie die ten grondslag ligt aan de geuite zorgen dan zou ook bijvoorbeeld P&O en het MT van het instituut hierbij betrokken kunnen worden.

Overige opmerkingen

Het is belangrijk om te realiseren dat je altijd anoniem een melding kunt maken, maar dat er dan niet veel mogelijkheden zijn tot officiële opvolging van de klacht omdat er geen hoor en wederhoor mogelijk is.

Waar kan ik terecht?

- Vragen of zorgen die je liever niet bespreekt met je directe teamgenoten kunnen altijd gedeeld worden met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Deze is bereikbaar via vertrouwenspersoonWI@nwo-i.nl
- Vragen over hoe NWO-I de wetenschappelijke integriteit benadert en wat haar rol is kun je sturen naar strategy@nwo-i.nl

Het grijze gebied van wetenschappelijke integriteit

Schending van de wetenschappelijke integriteit en twijfelachtige onderzoekspraktijken.

Het is soms lastig te interpreteren of een actie een daadwerkelijke schending is van de wetenschappelijke integriteit en in welke mate dit bewust was. Grove schendingen van de wetenschappelijke integriteit zoals het verzinnen van data, een deel van de data expres niet publiceren, of plagiaat komen zelden voor. Toch zijn er gedragingen die niet passen binnen de wetenschappelijke integriteit, maar die soms wel gangbaar zijn in de wetenschap. Dit noemen we twijfelachtige onderzoekspraktijken. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de onderzoekers minstens één keer heeft deelgenomen aan een twijfelachtige onderzoekspraktijk. Onder twijfelachtige onderzoekspraktijken vallen bijvoorbeeld het toevoegen van auteurs die niet voldoen aan de criteria voor auteurschap, het citeren van artikelen die niet gelezen zijn of het selectief citeren van artikelen om editors of reviewers tegemoet te komen. Het *Embassy of Good Science* heeft een [definitie](#) van en [voorbeelden van twijfelachtige onderzoekspraktijken](#).

Sloppy Science

Een andere term die vaak gebruikt wordt voor twijfelachtige onderzoekspraktijken is sloppy science of slodderwetenschap. Deze term impliceert dat een onderzoeker nalatig is geweest in de zorgvuldigheid die van een wetenschapper verwacht wordt. Dit kan gaan om het bovengenoemde 'niet lezen van geciteerde artikelen' maar het kan ook onbewust gebeuren door bijvoorbeeld het gebruik van verouderde statistische methodes of een niet goed doordachte experimentele opzet (bijvoorbeeld geen goede of niet volledige controlecondities).

Bespreken van twijfelachtige onderzoekspraktijken en sloppy science

Het is goed om je te realiseren dat twijfelachtige onderzoekspraktijken en sloppy science vaak het resultaat zijn van de hoge (publicatie)druk die op veel wetenschappers ligt. Desalniettemin is het belangrijk dat deze wel besproken kunnen worden binnen het eigen instituut. Het bespreken van de wetenschappelijke integriteit moet in alle openheid kunnen, maar wel met oog voor de omstandigheden van de desbetreffende persoon. Het is goed altijd uit te gaan van een mate van onbewustheid of externe druk. Dit kan het gesprek ook moeilijk maken. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van NWO-I of de lokale vertrouwenspersoon kan hier ondersteuning bieden of advies geven.

Twijfelachtige onderzoekspraktijken: wat zijn je opties?

Optie 1:

Deel je zorgen met de persoon of het team in kwestie

Het gebeurt niet altijd bewust: de persoon in kwestie kan de regels niet in het vizier hebben, vooral bij slodderwetenschap of twijfelachtige onderzoekspraktijken.

- Check de gedragscode wetenschappelijke integriteit
- Bekijk de voorbeelden van [twijfelachtige onderzoekspraktijken](#)

OF

Optie 2:

Neem contact op met je instituutsdirecteur/ manager

Als hoofd van het instituut zijn zij direct verantwoordelijk voor de wetenschappelijke integriteit van al het onderzoek op het instituut.

- Met jouw toestemming kunnen zij het gesprek aangaan of een externe commissie inschakelen

Voel je je niet comfortabel om je zorgen te delen met je directe collega's of heb je twijfels of het een integriteitkwestie is, neem dan contact op met een externe vertrouwenspersoon.

Als je je niet op je gemak voelt om je zorgen te delen met (in)directe collega's

Optie 3:

Neem contact op met een vertrouwenspersoon

- De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit op je instituut
- De [vertrouwenspersonen](#) van NWO-I, gespecialiseerd in wetenschappelijke integriteit.
- Deze vertrouwenspersonen kunnen je direct advies geven of de hulp inroepen van een onafhankelijke commissie voor wetenschappelijke integriteit.

Wat doet de vertrouwenspersoon?:

De vertrouwenspersoon geeft je advies over de te zetten stappen. Deze persoon kan ook helpen met het indienen van een formele klacht die gebruikt kan worden om een formele procedure op te zetten met een onafhankelijke commissie voor wetenschappelijke integriteit.

Voel je je nog altijd niet gehoord?

De vertrouwenspersoon kan de hulp inroepen van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Zonder jouw toestemming wordt er niets gedaan! **Het is mogelijk anoniem te blijven, maar dat beperkt de hoeveelheid maatregelen die genomen kunnen worden. Een formele hoorzitting waarbij beide kanten worden gehoord is dan bijvoorbeeld niet mogelijk.**

